

ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV: USTUNLIKLAR VA QIYINCHILIKLAR

Mirzoyokubova Nigoraxon Yo'ldoshali qizi

PhD talabasi: O'zbekiston Milliy Universiteti

Fransuz filologiyasi kafedrası

Email: nmirzoyoqubova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17935558>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llashning nazariy-metodologik asoslari, amaliy afzalliklari hamda u bilan bog'liq qiyinchiliklar tahlil etiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi zamonaviy pedagogikaning markaziy tamoyillaridan biri sifatida o'quvchilarning individualligi, tilga bo'lgan ehtiyojlari va o'rganish uslublarini inobatga olishga asoslanadi.

Kalit so'zlar: paradigm, individual ehtiyoj, empatiya, shaxs, uzluksiz ta'lim, zamonaviy yondashuv.

Kirish.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ahamiyati globallashuv jarayonlarining tezlashuvi hamda uzluksiz ta'lim (lifelong learning) tamoyilining zamonaviy ta'lim paradigmasi sifatida keng yoyilishi bilan izchil ortib bormoqda. Mazkur yondashuv nafaqat bilim va ko'nikmalarni uzatishga, balki har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olib, ularning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Tadqiqot usullari va materiallari.

Mazkur tadqiqotda ingliz tilini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash maqsadida nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Dastlab, mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, yondashuvning nazariy asoslari hamda didaktik imkoniyatlari o'rganildi.

Natijalar va muhokamalar.

Tetiana Aleksandrovyich va Mykola Malynkalar (2020) pedagogik faoliyatni murakkab va ko'p jihatli jarayon deb e'tirof etishgan va ularning fikricha bu faoliyat natijalari darhol namoyon bo'lmaydi. Mualliflar o'qituvchilik kasbi nafaqat fanlarning turli sohalarida chuqur bilimga ega bo'lishni, balki insoniy fazilatlar — sabr-toqat, mehr-oqibat, sevgi, aql-idrok, donishmandlik va boshqalarni ham talab etadi deb hisoblaydilar. Tabiiyki, pedagogdan hayoti davomida muntazam o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyoj talab etilishi kutiladi. O'qituvchining kasbiy muvaffaqiyati, asosan, u qanday usullar, shakllar va ta'lim texnologiyalarini tanlashi hamda ularni qanchalik samarali qo'llay olishi orqali belgilanadi. Aynan shu tanlov orqali u o'quvchilarning bilimni yuzaga chiqarish va uni puxta o'zlashtirishlariga ko'maklashadi.

Ta'lim jarayoniga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning kirib kelishi amerikalik psixolog Karl Rogers nomi bilan bog'liq. Ushbu yondashuv dastlab o'tgan asrning o'rtalarida Karl Rogers tomonidan ishlab chiqildi va psixologiya va ta'lim sohalariga katta ta'sir ko'rsatgan. Dastlab terapiya modeli sifatida yaratilgan bu yondashuv hamdardlik (empatiya), samimiylik (autentiklik) va shartsiz ijobiy munosabat (unconditional positive regard) ni asosiy tamoyillar sifatida ilgari suradi.

Ushbu yondashuvning markaziy gipotezasi Karl Rogers tomonidan quyidagicha qisqacha bayon qilingan: "Har bir individ (shaxs) o'z-o'zini anglash, o'z «men» tushunchasi (self-

concept), asosiy munosabatlari va o'zini boshqaruvchi xatti-harakatlarini o'zgartirish uchun ulkan ichki resurslarga ega. Ushbu resurslardan foydalanish esa faqatgina aniq belgilanishi mumkin bo'lgan qulay psixologik muhit — ya'ni samimiy, qo'llab-quvvatlovchi va empatik munosabat mavjud bo'lsa, mumkin bo'ladi" (Rogers, 1979). Bu gipoteza shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy g'oyasini tashkil etadi: inson o'zining ichki salohiyati orqali o'zgarishi va rivojlanishi mumkin, agar u mos psixologik muhitda bo'lsa.

Mazaikina (2016) o'zining oliy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning o'rni haqidagi maqolasida shunday deb ta'kidlaydi: "XXI asr pedagogikasi tobora shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga ko'proq ustuvorlik bermoqda, chunki bu yondashuv o'quvchining shaxsini turli jihatlar bilan ochib berishga imkon yaratadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni rivojlantirish esa ancha murakkab masaladir, chunki "shaxs" tushunchasining o'zi shunday inson bo'lish uchun zarur bo'lgan fazilatlarining keng doirasini o'z ichiga oladi".

Muallif fikriga qo'shilgan holatda shuni e'tirof etish kerakki, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish sur'atlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishni nazarda tutadi. Bu fikr ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida til o'rganish jarayonida uchraydigan fonetik interferensiyalar masalasiga ham bevosita taalluqlidir. Til o'rganishda, ayniqsa chet tilining fonetik tizimini o'zlashtirishda fonetik interferensiya — ya'ni ona tilidagi tovush xususiyatlarining ikkinchi til talaffuziga salbiy ta'siri — keng tarqalgan muammolardan biridir. An'anaviy yondashuvlarda bu muammo ko'pincha umumiy qoidalar va frontal mashqlar asosida hal etiladi, bu esa har bir talabanning individual fonetik xatolarini aniqlash va ularni yo'qotishda yetarlicha samarali bo'lmasligi mumkin. Shu bois, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida har bir talabanning fonetik xatolari, ularning sabablari va og'zaki nutqdagi o'ziga xos qiyinchiliklari chuqur tahlil qilinib, individual yondashuv asosida korreksion mashg'ulotlar tashkil etilishi zarur. Bunday yondashuv orqali talabalar o'z fonetik kamchiliklarini anglab yetadi, ularga nisbatan ongli va faol yondashadi, o'zining talaffuzini mustaqil tarzda to'g'rilashga intiladi.

Garchi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asoschisi sifatida Karl Rogers keng tan olingan bo'lsa-da, bu yo'nalish shakllanishida Maria Montessorining ham hissasi alohida e'tiborga loyiq. U XX asr boshlarida ta'lim jarayonida bolaning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish sur'atlarini inobatga olish zarurligini ta'kidlagan. Montessori metodida mustaqillik, tanlov erkinligi va ichki motivatsiyani rag'batlantirish muhim o'rin tutadi. Uning "o'quvchini emas, muhitni tayyorlang" degan tamoyili Rogersning empatiya, avtonomiya va shartsiz qabul kabi g'oyalari bilan uyg'unlashadi [Zucconi, 2015].

V.V. Serikovning (1999) pedagogik qarashlariga ko'ra, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — bu ta'lim jarayonida shaxsni markazga qo'yadigan, uning individual imkoniyatlarini hisobga oladigan va rivojlanishiga ko'maklashadigan kompleks tizimdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni (PCA) amalga oshirish bilan bog'liq bir qator qiyinchiliklar mavjud:

1. Guruhda talaba sonining ko'pligi — 25 nafarga yaqin talaba sig'adigan guruhda o'qituvchi har bir talabanning individual xususiyatlarini ko'ra olishga ko'pincha ulgura olmaydi, qolaversa, ta'lim jarayonini har bir shaxsning subyektiv jihatlariga asoslab tashkil etish yanada qiyinlashadi.

2. Ta'lim jarayonining o'rtacha o'quvchi modeliga yo'naltirilishi.

3. Talabalarga individual qobiliyatlari va qadriyatlarini namoyon etishga imkon beruvchi tashkiliy sharoitlarning yetishmasligi.

4. Talabaga muhim bo'lgan hamda u kamroq yoqtiradigan barcha akademik fanlarga teng darajada e'tibor qaratish talab qilinishi.

5. Baholashda sa'y-harakat emas, bilim va ko'nikmalar ustuvor hisoblanadi.

Xulosa.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ingliz tilini o'qitishda o'quvchining ehtiyojlari, individual xususiyatlari va rivojlanish sur'atlarini inobatga olishga imkon yaratadi. Bu yondashuv fonetik interferensiya kabi muammolarni hal etishda ham samaralidir. Biroq uni tatbiq etishda katta guruhlar, resurs yetishmovchiligi va o'qituvchilarning malaka darajasi kabi qiyinchiliklar mavjud. Shu sababli, bu yondashuvni muvaffaqiyatli joriy etish uchun metodik tayyorgarlik va mos ta'lim muhiti zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aleksandrovyich, T., & Malynka, M. (2020, mart 20). Zamonaviy oliy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning tarkibiy qismi sifatida hamkorlik pedagogikasini qo'llash. *Pedagogik fanlar*, Riga, Latviya, 1–2.
2. Rogers, C. (1979). Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asoslari. 1–8-betlar.
3. Mazaikina, I. A. (2016, 17 fevral). Universitetda o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — “Oliy ta'lim to'g'risida”gi qonunni amalga oshirish kafolati sifatida. *VNMU*, Vinnitsa, 92–94-betlar.
4. Zucconi, A. (2015). Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. *Cadmus: Jahon san'at va fan akademiyasi jurnali*, 2(5), 59–61.
5. Serikov, V. V. (1999). *Ta'lim va shaxs: Pedagogik tizimlarni loyihalash nazariyasi va amaliyoti*. Moskva: Logos nashriyoti.